

BUSINESS MODEL CANVAS APLIKASI TAILOR GO

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mendorong berbagai sektor untuk bertransformasi menuju layanan berbasis daring, termasuk dalam bidang jasa menjahit. TailorGo merupakan aplikasi menjahit online yang dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan penjahit lokal secara cepat, mudah, dan efisien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memesan jasa jahit sesuai ukuran dan desain yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat penjahit. Di sisi lain, penjahit lokal dapat memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan konsep TailorGo meliputi analisis kebutuhan pengguna,

Nama : A.Raihan fatih
Nim : 2495124021
Jurusan :Sistem
Informasi
Email :
afatih@mhs.unhasy.ac.i
d

BUSINESS MODEL CANVAS APLIKASI TAILOR GO

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

perancangan model bisnis dengan Business Model Canvas (BMC), serta perancangan fitur utama seperti pemesanan jasa, penilaian kualitas penjahit, dan sistem pembayaran online. Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang mempermudah interaksi antara pelanggan dan penjahit, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi di Indonesia.

Business Model Canvas (BMC) TailorGo

Key Partners	Key Activities	Value Proposition	Customer Relationship	Customer segment
1. Penjahit lokal di berbagai daerah 2. Penyedia bahan kain dan alat jahit 3. Perusahaan logistik/ Pengiriman 4. Payment gateway (Dana, ovo, gopay) 5. Influencer dan desainer untuk promosi	1. Pengembangan & pemeliharaan server 2. Verifikasi & rekrutmen penjahit 3. Pemasaran 4. Manajemen transaksi Key Resources 1. Tim pengembang sistem aplikasi dan server. 2. Database penjahit 3. Sistem pembayaran online 4. Tim marketing 5. Mitra Logistik	1. Menghubungkan Pelanggan dan Penjahit secara cepat dan mudah melalui Aplikasi 2. Menyediakan layanan jahit sesuai ukuran dan desain pelanggan 3. Menampilkan rating dan Portfolio Penjahit 4. Fitur jemput dan antar pakaian 5. Memberikan peluang kerja tambahan bagi Penjahit	1. Sistem ulasan & rating 2. Layanan pelanggan 24 jam (chatbot/admin) 3. Program loyalitas (dirikan untuk pelanggan) Channels 1. Aplikasi Mobile 2. Website resmi TailorGo 3. Media sosial	1. Masyarakat umum yang membutuhkan jasa jahit 2. Penjahit lokal yg ingin memperluas pasar mereka secara online 3. Pelanggan yang ingin Jahitan Custom
Revenue streams (sumber pendapatan)		Cost structure (struktur biaya)		
1. Komisi dari setiap transaksi antara pelanggan dan Penjahit 2. Paket berlangganan untuk penjahit (fitur promosi) 3. Iklan dari merk bahan kain, alat jahit, atau butik 4. Biaya tambahan untuk layanan antar jemput pakaian		1. Biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 2. gaji tim IT, CS, dan marketing 3. Biaya promosi dan iklan digital 4. Komisi untuk mitra dan biaya kerja sama 5. Biaya Server, domain, dan keamanan data		

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.